

PASSADO E FUTURO DA HISTORIOGRAFIA SOBRE A IMIGRAÇÃO ITALIANA NA
AMÉRICA DO SUL

CONGRESSO INTERNAZIONALE IMMIGRAZIONE ITALIANA NEL SUDAMERICA: UN
BILANCIO STORIOGRAFICO E NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA

DOI 10.5281/zenodo.20558595

José Victor Maritan Gonçalves¹

Entre os dias 9 e 11 de dezembro de 2025, aconteceu na Università Ca'Foscari Venezia, na Itália, o *Congresso Internazionale Immigrazione italiana nel Sudamerica: un bilancio storiografico e nuove prospettive di ricerca*, organizado pelo *Dipartimento di Studi Umanistici e Culturali Comparati da Università Ca'Foscari Venezia*, com apoio do *Dipartimento di Culture e Civiltà da Università di Verona*, do *Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'antichità da Università di Padova*, da *Coordinación Latinoamericana Ca' Foscari (CLAC)*, do *Audioarchivio delle migrazioni tra Europa e America Latina (AREIA)* e do *Contributo Regione del Veneto*. O mote do congresso foi realizar um balanço historiográfico e vislumbrar novas propostas de pesquisa sobre a imigração italiana na América do Sul, tendo sido dividido em conferências e apresentações de trabalhos, organizados em cinco eixos temáticos: 1) A emigração italiana na historiografia italiana e latino-americana, dos anos 70 a hoje; 2) Três séculos de partidas e retornos: dinâmicas demográficas, econômicas e sociais da imigração entre a Itália e a América do Sul; 3) Processos e sujeitos migrantes, fronteiras e identidades nas histórias da imigração italiana na América Latina; 4) Formas de ativismo e experimentação política, social e religiosa nos processos migratórios entre a Itália e a

¹ Pós-doutorando no Núcleo de Estudos de População Elza Berquó da Universidade Estadual de Campinas (NEPO/Unicamp). Graduado, Mestre e Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). E-mail: jmaritan@unicamp.br. Orcid Id: 0000-0001-9954-0733.

América Latina; 5) Retornados, duplos cidadãos, migrantes, estrangeiros, extracomunitários. Quem são os sul-americanos ítalo-descendentes na Itália?.

Uma reunião de referências bibliográficas em carne e osso! Talvez seja essa uma boa forma de definir o que aconteceu nesses três dias de congresso que levou nomes importantes da historiografia sobre o fenômeno migratório italiano para América do Sul aos prédios da Ca'Foscari Aula Baratto e Zattere. Os presentes puderam ouvir pesquisadores de longa carreira e ampla produção bibliográfica, como Emilio Franzina, Angelo Trento, Vania Herédia e Chiara Vangelista, que refletiram sobre os caminhos trilhados durante suas trajetórias acadêmicas, trazendo luz para o desafio do trabalho com as fontes nos últimos cinquenta anos de estudos.

Atualmente o aumento das migrações internacionais tem inserido o assunto no debate público internacional, tanto em nível político-econômico, quanto sociocultural. Conhecer os fenômenos migratórios históricos oferece uma contribuição importante para a discussão contemporânea e foi nesse sentido que o congresso se tornou um espaço dedicado a reler a experiência da diáspora italiana nos países sul-americanos, especialmente no Brasil.

Figura 1. Material de divulgação do Congresso. Fonte: Autor, 2025.

A iniciativa dos organizadores, ligada à comemoração dos 150 anos do início da imigração italiana no sul do Brasil, privilegiou o Vêneto, local de origem da maioria desses grupos, e o tornou palco para essas discussões. A ideia, muito bem aceita pelos apresentadores e que agradou ao público presente, buscou repensar a grande imigração por uma perspectiva mais ampla e comparativa, principalmente nas principais áreas de imigração da península itálica na América: Argentina e Brasil. Os trabalhos propuseram mostrar presenças italianas na arquitetura, nas tradições agrícolas, nas relações sociais, na língua, na religiosidade, no cooperativismo, nos movimentos sociais e culturais, além da construção de “pequenas Itálias” com a circulação de ideias e pessoas. Alguns pesquisadores, apostando na interdisciplinaridade do assunto, consideraram também as transformações propiciadas pelo fenômeno migratório às dinâmicas demográficas e econômicas, estimulando aproximações com a Antropologia, Sociologia e outras ciências que ofereçam diferentes caminhos interpretativos, delineando novas abordagens para o estudo da imigração italiana.

O congresso iniciou com uma breve saudação institucional e um momento de apoio solidário “*Per Alberto Trentini libero*”, trabalhador humanitário formado naquela universidade e preso pelo governo venezuelano desde novembro de 2024 (liberto posteriormente em janeiro de 2026). Em seguida, assistiu-se a um dos principais momentos do congresso, as conferências da mesa redonda intitulada *Le prime ricerche sulla “grande emigrazione”: tra egostoria e storiografia*, coordenada por Alessandro Casellato, da *Università Ca’Foscari Venezia*, que contou com a fala de Emilio Franzina, professor aposentado da *Università degli Studi di Verona*, Vania Merlotti Herédia, da Universidade de Caxias do Sul e Daniela Perco, ex-diretora do *Museo Etnografico Dolomiti*.

Emilio Franzina, considerado um dos maiores estudiosos da imigração italiana no mundo, ofereceu aos espectadores um balanço de sua trajetória acadêmica desde a juventude, quando a Itália ainda organizava seus acervos em arquivos de pequenas comunidades e províncias, onde teve acesso as fontes inéditas que permitiram às suas

pesquisas e produções tornarem-se grandes referências na área. Seus trabalhos ultrapassaram os continentes quando ele vem ao Brasil para pesquisar nos arquivos de cá do Atlântico.

Vania Herédia, inspirada por seu artigo *A historiografia da imigração italiana no Rio Grande do Sul* (Herédia, 2024), fez um balanço da vasta produção sobre o assunto nos últimos cinquenta anos. Sua fala explorou a produção do conhecimento sobre o tema no Sul do Brasil, partindo de um campo ainda despovoado de estudos na década de 1970, quando a historiografia da imigração italiana para o país estava reduzida ao estado de São Paulo, cujo modelo de mobilidade e trabalho se diferenciava de forma substancial da região Sul. Desde então, publicações de órgãos oficiais, pesquisadores regionais, literatos e a pulverização de estudos acadêmicos nas diversas universidades no estado do Rio Grande do Sul desenvolveram o tema da imigração e colonização. A abertura de programas de pós-graduação permitiu que esses trabalhos estivessem amparados em um suporte teórico-metodológico e na apropriação de fontes inéditas que deram suas contribuições para compreender a diversidade dessa imigração no plano antropológico e linguístico, no âmbito das numerosas comunidades italianas da grande diáspora assistida na segunda metade do século XIX.

Para finalizar a mesa, ouviu-se a experiência da antropóloga Daniela Perco, ex-diretora do *Museo Etnografico Dolomiti*, que realizou várias pesquisas de campo entre os descendentes de italianos no Rio Grande do Sul, principalmente na década de 1990. Explorou-se imagens e entrevistas realizadas nos interiores dessas comunidades, identificando traços da origem ancestral nas práticas cotidianas um século após o êxodo da Itália.

As apresentações na primeira sessão, coordenada por Federica Bertagna, da *Università degli Studi di Verona*, cumpriram o papel de mudar a situação de “silêncio quase completo” da historiografia sobre a emigração da península após a Segunda Guerra Mundial. A ideia do painel foi explorar uma geração de estudiosos de ambos os lados do Atlântico que definiu uma agenda de estudos sobre a emigração italiana em

torno de vários eixos, tais como das sociedades de mútuo socorro na Argentina e no Brasil, abordadas por Stefano Maggi, da *Università degli Studi di Siena*, e Javier Grossutti; da presença italiana nos estados do Nordeste – Bahia, Pernambuco e Paraíba, durante o Estado Novo (1937-1945), por Marco Luppi, do *Istituto Universitario Sophia*; e do acesso de imigrantes e seus descendentes nas universidades de medicina no Sul do Brasil, tratado por Leonor Schwartzmann, do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul.

O segundo painel refletiu sobre os três séculos de mobilidade entre a Itália e a América do Sul, cujo papel das partidas foi uma saída para o crescimento populacional, desencadeado pela grande transição demográfica que começou na Europa no final do século XVIII. Os trabalhos, coordenados por Andrea Zannini, da *Università degli studi di Udine*, e Irene Bardiera, da *Università degli studi di Padova*; em sua maioria abordaram a presença italiana na Argentina, reinterpretando a teoria do desequilíbrio como um mecanismo de alívio da pressão demográfica europeia à luz do papel das redes migratórias e da circulação de trabalhadores qualificados para o desenvolvimento econômico e urbano das sociedades de destino. Sobre a formação de comunidades italianas além-mar devemos destacar a apresentação de Isabel Schapuis Wendling, da Universidade Estadual de Santa Catarina, sobre o percurso da família imigrante veneta Bertaso no sul do Brasil entre 1900 e 1930.

No segundo dia de apresentações, os painéis exploraram os processos, sujeitos migrantes, formas de ativismo político, social e religioso nas trajetórias migratórias entre a Itália e a América Latina. Destaca-se a pesquisa de Guilherme Borges da Silva, da Universidade Federal do Espírito Santo, sobre a restrição linguística sofrida pelos imigrantes no Brasil durante o Estado Novo, especialmente o impacto às comunidades italianas no estado do Espírito Santo.

Marcando a inauguração da Mostra *150 anni dell'immigrazione Veneta nel Rio Grande do Sul* foi proferida conferência por Antonio De Ruggiero, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Maíra Vendrame, da Universidade Federal

de Pelotas; e Terciane Angela Lucchese, da Universidade de Caxias do Sul. A fala de De Ruggiero enfocou suas produções sobre a história social e cultural da imigração italiana no Brasil, com atenção às dimensões urbanas, econômicas, culturais e transnacionais das migrações; Vendrame relatou suas experiências de pesquisa em fontes de natureza variada, utilizando-se da perspectiva micro analítica, para a reconstrução dos percursos e o entendimento dos conflitos comunitários, da honra, da violência e das práticas de justiça entre imigrantes; por último, Terciane Lucchese apresentou reflexões sobre uma história da escola italiana no Rio Grande do Sul entre 1875 e 1914.

O último painel do congresso, coordenado por Maria Catarina Chitolina Zanini, da Universidade Federal de Santa Maria, abordou a realidade dos descendentes de italianos que retornam à Itália. O ponto alto desse painel foi a fala de Catia Dal Molin, da Universidade Federal de Santa Maria, relatando sua experiência de trabalho com turismo genealógico e a reconstrução da identidade italiana transnacional. O painel teve espaço também para as apresentações dos doutorandos da Universidade Federal do Amazonas, Marcos Lucas Abreu Braga e Kivia Mirrana de Souza Pereira, cujos trabalhos versam, respectivamente, sobre o anarquismo italiano na Amazônia brasileira de 1901 a 1912 e da sociedade italiana de mútuo socorro e a Cruz Vermelha italiana na mesma localidade.

Para concluir os trabalhos, Luis Fernando Beneduzi, da Università Ca'Foscari Venezia e um dos idealizadores do evento, coordenou a conferência *Il futuro sugli studi sull'immigrazione italiana*, momento em que referências para os estudos migratórios como Angelo Trento, Chiara Vangelista e Walter Zidaric, da *Université de Nantes*, refletiram sobre as novas agendas de produção científica acerca da imigração italiana.

Falando como parte de uma nova geração de pesquisadores sobre o fenômeno migratório italiano, a proposta de um balanço historiográfico permite-nos identificar transformações importantes na historiografia da imigração desde os anos 1970, quando a produção acadêmica teve grande crescimento nas universidades. Foi possível mapear linhas de pesquisa consolidadas e identificar mudanças de abordagem, de estudos

nacionais para abordagens transnacionais; além de analisar o desenvolvimento do trabalho com novas fontes, como cartas, memórias, registros paroquiais, fotografias e história oral. Esse encontro de pesquisadores deu luz às mudanças na produção historiografia ao longo do tempo: partindo de estudos focados em colonização, integração e contribuições econômicas dos imigrantes que foram dando espaço para o surgimento de análises sobre experiências sociais, conflitos, redes migratórias e trajetórias individuais de cunho micro-histórico e transnacional.

Eventos desse tipo são fundamentais para internacionalizar o debate e para que as novas gerações de historiadores tenham contato com suas próprias referências bibliográficas, mas, além de tudo, para que os pesquisadores reflitam sobre suas trajetórias, tomem fôlego e mantenham o foco para produções futuras em um universo de novas fontes, abordagens, temas e demandas que ainda surgirão. Um balanço historiográfico tão positivo mantém a expectativa de novos olhares para o fenômeno migratório que foi tão importante para a formação sociocultural na América do Sul.

Referências

HERÉDIA, Vania Beatriz Merlotti. A historiografia da imigração italiana no Rio Grande do Sul. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul*, [S. l.], n. 167, 2024. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/revistaihgrgs/article/view/140982>. Acesso em: 11 mar. 2026.